

Evolucionar Células T para Superar al Cáncer

Ememobong Eka

18/4/25

Resumen

¿Los tratamientos modernos ya son bastantes? En la sociedad actual, hay tratamientos como radioterapia y quimioterapia, sin embargo, no pueden curar la enfermedad. No obstante, hay restricciones con esos y pueden atacar todos los celulares, sino que celulares específicos. Además, tienen efectos perjudiciales y restricción en persistencia. Hay esperanza desde la inmunoterapia, especialmente en cuanto a los cánceres en la sangre. Si se la aumenta y refina, el efecto puede ser igual que en tumores sólidos como su efecto en cánceres de sangre. Por lo tanto, este concepto de la evolución de adaptativo de celulares inmunes (Células T) puede resolver el desafío de evasión de los tumores y ayuda a las Células T evoluciona igual que a la función de las bacterias a adaptar en presión selectiva. Células T autoeditadas podrían reforzar sus receptores continuamente y funciones para contrarrestar tumores mutaciones nuevos y aumentar su eficacia y longevidad. Este método podría formar una manera para tratar que es universal y fiable para los tratamientos suficientes y terapias personalizada beneficiosas. Para continuar, este concepto podría producir un paso nuevo para curar el cáncer. En un estudio de Dimitri et al., las tecnologías de CRISPR-Cas9 han liderado a una ola en aplicación de los métodos de la edición de genoma para combatir genetic disorders y los cánceres. La tecnología puede inducir las mutaciones específicas en el cuerpo humano y en modelos de enfermedades experimentales en vivo para estudiar varias estrategias intervencionales. (Dimitri et al., 2022) Este concepto podría ofrecer esperanza y cambiar la trayectoria de los tratamientos del cáncer.

Evolucionar Células T para Superar al Cáncer

El cáncer es una enfermedad inflamatoria y es un gran desafío para muchas personas a pesar de la edad, etnia, país de origen, y el estilo de vida. Los celulares inmunes ayudan al cuerpo a destruir los detrimentos potenciales. Por ejemplo, los celulares inmunes ayudan a

destruir las partículas de la tinta desde los tatuajes a largo plazo. Esta función de los celulares inmunes es útil en contra los celulares cancerosos. Desafortunadamente, no hay modo tan seguro para evitar el cáncer y su prevalencia, y es necesario que tengamos los tratamientos mejor que antes. El cáncer evade respuestas inmunes con consistencia y los terapias recientes como la terapia de los celulares de CAR-T (Células T diseñadas para matar el cáncer), inhibidores de los puntos de control(amplificador de activación en el sistema inmune), anticuerpos monoclonales(proteínas de humanos idénticos que ha hecho en un laboratorio), y inmunoterapia(un método de tratamiento que aumenta el sistema inmune habilidad para pelear el cáncer) no han ayudado con tratarlo completamente. Los tratamientos del cáncer como radioterapia y quimioterapia han tenido tasas de sucesivas bajas y están restringidos debido a su persistencia restringida, pérdida de antígenos, toxicidad alta, y focalización que no es específica. Estos tratamientos podrían necesitar más avances hasta podrían curar la enfermedad.

Por otro lado, la inmunoterapia ha mostrado éxito en pruebas experimentales recientes, particularmente para los cánceres de la sangre. En un estudio por *J Immunol*, Células-T han demostrado potencial para tratar el cáncer y varias enfermedades inmunes. Este aplicación de los métodos para manipulación directa de los genes es un herramienta suficiente para definir las funciones de subconjunto, apoyar el desarrollo de informe para chequeo, valida los tratamientos que son segmentado de Células-T, o refina inmunoterapia. (*J Immunol*, 2018) Los científicos han descubierto que la inmunoterapia puede avanzar a tratar enfermedades como leucemias agudas. CAR-T ha tenido un impacto en el tratamiento de leucemias agudas. “Los datos preclínicos y pruebas experimentales clínicos han demostrado resultados prometedores para inmunoterapias en leucemia agudas. (Chergui & Reagan, 2023) Es útil pero tiene restricción; sin embargo, es posible aumentar esos tipos de la edición de los genes a funcionar en tumores sólidos.

Además, las bacterias pueden evolucionar y se observa en las placas de Petri. De hecho, el proceso de evolución de Darwin explica la evolución de las bacterias. Generalmente, las bacterias evolucionan debido a su rápida reproducción y gran número de tipos en una colonia. (Beckerson, 2024) Células-T podrían usar estrategias de evolución semejantes si se hubieran dirigido con herramientas de la edición de los genes. Las herramientas de los genes podrían incluir CRISPR/Cas9 (una herramienta exacto de ADN), los interruptores epigenéticos (un mecanismo para controlar la expresión de los genes), y zonas de hipermutación (áreas de respuestas de mutaciones rápidos) podrían permitir Células-T para controlar sus funciones, evolución, reproducción, tiempo de respuesta, potencia, y edición de los genes autónomamente. Por consiguiente, podría causar Células-T para adaptar a varias mutaciones de tumor para combatir el cáncer mejor que antes. Como resultado, las herramientas de edición de los genes pueden ayudar a las células-T para ser programada para someterse a modificaciones genéticas con control. También, las herramientas de edición de los genes pueden ayudarlas para obtener identificación y neutralización mejorados para variantes de tumor y prevenir mutaciones perjudiciales.

Basado en las herramientas de edición de los genes, la inmunoterapia amplificada podría mejorar la función de las células-T y les ayudaría a resolver el desafío de resistencia de tumores y evasión de los tumores. El concepto de la evolución de las células-T adaptativas estaría basado en las habilidades existentes de células inmunes y sería amplificado con inmunoterapia y las herramientas de edición de los genes mejoradas. Las células-T pueden tener mecanismos incorporados para autoeditar sus ADN y ARN como un respuesta a las mutaciones del cáncer igual que la evolución de las bacterias. Por selección natural y reproducción, las células inmunes como las células-T pueden evolucionar para identificar y destruir células anormales.

Teóricamente, es posible usar los mecanismos que causan las bacterias y los virus a crecer y ponerle en las células inmunes en humanos por la edición de los genes. Se podría implementar matrices seguros que existen en las bacterias y ponerlas en las células-T para que se puedan adaptar a mutaciones de tumor nuevos.

CRISPR-Cas9 es una herramienta para la edición de los genes exactos y ha generado un aumento en la aplicación de métodos de la edición de las genomas para combatir los cánceres, y, en este caso, las enfermedades genéticas que ha heredado con mutaciones de los genes conocidos pueden haber corregido. (Dimitri et al., 2022) Los científicos han explorado la tecnología para mejorar la función de la efector de células-T, su persistencia, reducir toxicidad, y aumentar la disponibilidad del producto de paciente. En otras palabras, científicos han la usado para reducir los riesgos en los tratamientos contemporáneos como quimioterapia, terapia radiación, y CAR-T y hacer una opción superior para el tratamiento del cáncer. Las células-T podrían ser programadas para autoeditar y evolucionar en respuesta a mutaciones de tumor.

Discusión

Algunos riesgos a largo plazo y desafíos han generado las cuestiones sobre los tratamientos en cuanto a éticas. Por ejemplo, con un concepto semejante, CAR-T, hay una causalidad de toxicidad crónica. “En un estudio clínico reciente, las células dirigidas han persistido en niveles altos por seis meses en el sangre y médula ósea y han continuado expresando el receptor de antígeno quimérico. Una respuesta específica se ha encontrado en la médula ósea junto con la pérdida de células de B normales y las células de leucemia que expresan CD19. La remisión fue en curso por diez meses después del tratamiento.

“Hipogammaglobulinemia fue un efecto de toxicidad crónica esperado.” (Porter et al., 2011) Un otro desafío común en los tratamientos contemporáneos como la edición de los genes es las

preocupaciones sobre efectos sin precisión que han liderado la disrupción de los genes accidentales. “Los desarrollos preclínicos necesitan estudio y mitigación de riesgos de los riesgos a debido a la falta en precisión para cualquier tratamientos de la edición de genomas antes de evaluar en humanos.” (Christopher et al., 2019) Sin embargo, los protocolos para seguridad y observación después de los tratamientos pueden ayudar a prevenir peligros potenciales. Las prácticas comunes para las aplicaciones médicos podría incluir herramientas como la algoritmos para la predicción de la falta de precisión, el mutante de Cas9 , y métodos empíricos para reducir la tasa de la división la falta de precisión en comparación con enzimas de silvestre. También, los avances en Inteligencia artificial tiene la capacidad para mejorar la precisión y el tratamiento del cáncer.

Conclusión

Las células-T adaptativos que es mejorado por CRISPR presentan la flexibilidad evolutiva en tiempo real y es más diferente que los terapias existentes; así, habría sido un versión refinada de los tratamientos existentes y pudieran universal y permitir las células inmunes para persistir más en tubo de ensayo. Las células-T complementan el nivel de complejidad y desarrollo de las células cánceres. Con el tiempo, las personas podrían conducir pruebas experimentales y exámenes en este, una estrategia para el tratamiento de cáncer universal que enfoca el desarrollo de métodos para mejorar la habilidad del sistema inmune natural a identificar y eliminar las células de tumor. De este concepto, células-T podría enfocarse en tumores de sangre y tumores sólidos aún resisten la pérdida de antígeno y la evasión inmune de tumores, como la función CAR-T ha tratado mínimamente. Sería ideal que este concepto de las células-T adaptativos que es mejorado por CRISPR habría ofrecido un solución a desafíos en cuanto a los tratamientos del cáncer y podría hacer la producción de un tratamiento de cáncer

coherente más fácil. Las evidencias empíricas son necesarias antes de que este concepto se ponga en práctica. Aunque esta es una teoría, si se la commite, este concepto podría cambiar el cáncer desde un diagnóstico fatal a la enfermedad curable.

Referencias

- Beckerson, W. C. (2024). *Replicating Darwin's theory: Teaching evolution with microbiology by means of replica plating*. *CourseSource*, 11, Article cs.2024.34.
<https://doi.org/10.24918/cs.2024.34>
- Chen, X., et al. (2018). Functional interrogation of primary human T cells via CRISPR genetic editing. *The Journal of Immunology*, 201(5), 1586–1598.
<https://doi.org/10.4049/jimmunol.1701616>
- Chergui, A., & Reagan, J. L. (2023). Immunotherapy in acute leukemias: Past success paves the way for future progress. *Cancers*, 15(16), 4137. <https://doi.org/10.3390/cancers15164137>
- Dimitri, A., et al. (2022). Genomic engineering and cancer immunotherapy: State-of-the-art and future perspectives. *Molecular Cancer*, 21(1), 78.
<https://doi.org/10.1186/s12943-022-01559-z>
- Disis, M. L. (2010). Immune regulation of cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 28, 4531–4538.
<https://doi.org/10.1200/JCO.2009.27.2146>
- Okwundu, N., Grossman, D., Hu-Lieskovan, S., Grossmann, K. F., & Swami, U. (2021). The dark side of immunotherapy. *Annals of Translational Medicine*, 9(12), 1041.
<https://doi.org/10.21037/atm-20-4750>
- Pepper, J. W. (2014). The evolution of bacterial social life: From the ivory tower to the front lines of public health. *Evolution, Medicine, and Public Health*, 2014(1), 65–68.
<https://doi.org/10.1093/emph/eou010>

Porter, D. L., Levine, B. L., Kalos, M., Bagg, A., & June, C. H. (2011). Chimeric antigen receptor–modified T cells in chronic lymphoid leukemia. *The New England Journal of Medicine*, 365(8), 725–733. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1103849>

Vakulskas, C. A., & Behlke, M. A. (2019). Evaluation and reduction of CRISPR off-target cleavage events. *Nucleic Acid Therapeutics*, 29(4), 167–174. <https://doi.org/10.1089/nat.2019.0790>

WordReference. “WordReference.com.” *Wordreference.com*, 2025, www.wordreference.com/.